

PEDAGOGIKA KOLLEJLARI O'QUVCHILARIDA INTELLEKTUAL MADANIYATNI INNOVATSION USULLARDA TARBIYALASHNING RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI

Sultanov Sherzodbek Sohijbon o'g'li

Namangan davlat pedagogika insituti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988557>

Annotatsiya. Intellektual madaniyatni rivojlantirish pedagogika kollejlari talabalari uchun juda muhimdir, chunki u ularni doimiy rivojlanayotgan dunyoda harakat qilish uchun zarur ko'nikma va fikrlash bilan ta'minlaydi. Ushbu maqolada pedagogika kollejlari talabalari o'rtasida intellektual madaniyatni innovatsion usullarda rivojlantirish uchun foydalanish mumkin bo'lgan mexanizmlar ko'rib chiqilgan. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, ijodkorlikni targ'ib qilish, hamkorlikdagi ta'limdan foydalanish, texnologiyani integratsiya qilish, tadqiqot va so'rovlarni rag'batlantirish, ustozlik qilish, jamiyat bilan muloqot qilish va uzluksiz kasbiy rivojlanishga ko'maklashish orqali talabalarga umrbod o'quvchilar va jamiyatga intellektual hissa qo'shish huquqi berilishi mumkin.

Kalit so'zlar: intellektual madaniyat, innovatsion usullar, pedagogika kolleji, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlikda o'rganish, texnologiya integratsiyasi, tadqiqot va so'rov, murabbiylik, jamoatchilikni jalb qilish.

Tanqidiy fikrlashni rag'batlantirish: talabalardan ma'lumotlarni tahlil qilish, baholash va sintez qilishni talab qiladigan tadbirlar va topshiriqlar bilan tanishtirish. Taxminlarni so'roq qilish, mustaqil fikrlash va bir nechta istiqbollarni ko'rib chiqish muhimligini ta'kidlang.

Ijodkorlikni targ'ib qilish: talabalarga ijodiy muammolarni hal qilish va g'oyalarni o'rganish bilan shug'ullanish imkoniyatini bering. Talabalarga o'z echimlarini ishlab chiqishga yoki innovatsion o'qitish va o'qitish usullarini ishlab chiqishga imkon beradigan loyihalarni tayinlang. Pedagogik mexanizmlar samarali ta'limni osonlashtirish uchun o'qitish va o'qitish jarayonlarida qo'llaniladigan turli strategiyalar, yondashuvlar va texnikalarni nazarda tutadi. Ushbu mexanizmlar talabalar uchun faol ishtirok etish, tanqidiy fikrlash va mazmunli o'rganish tajribalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu erda ba'zi umumiy pedagogik mexanizmlar mavjud:

- Faol o'rganish: ushbu yondashuv talabalarni munozaralar, guruh faoliyati, muammolarni hal qilish vazifalari, amaliy tajribalar va hayotiy dasturlar orqali o'quv jarayonida faol ishtirok etishga undaydi. Bu talabalarning faolligini oshiradi va tushunishni chuqurlashtiradi.
- So'rovga asoslangan ta'lim: ushbu mexanizm talabalar so'rov, savollar berish, tergov o'tkazish va echim izlash orqali mavzularni o'rganadilar. Bu tanqidiy fikrlashni, muammolarni hal qilishni va tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirishni rag'batlantiradi.
- Kooperativ ta'lim: ushbu mexanizm talabalar umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda ishlaydigan hamkorlikda guruh ishlarini o'z ichiga oladi. Bu jamoaviy ish, muloqot qobiliyatlari va tengdoshlarni o'rganishni targ'ib qiladi.
- Muammoga asoslangan ta'lim: talabalarga haqiqiy muammolar yoki stsenariylar taqdim etiladi va ularga echim topish vazifasi yuklanadi. Bu tanqidiy fikrlashni, muammolarni hal qilish qobiliyatlarini va bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llashni kuchaytiradi.
- Flipped Classroom: ushbu mexanizm talabalar o'quv materiallarini sinfdan tashqarida mustaqil ravishda ko'rib chiqadilar va dars vaqtida interaktiv mashg'ulotlar,

munozaralar va tushunchalarni qo'llash bilan shug'ullanadilar. Bu shaxsiy o'rganish, faol ishtirok etish va chuqurroq tushunish imkonini beradi.

- **Differentsial ko'rsatma:** ushbu yondashuv talabalarning turli xil o'quv ehtiyojlari va uslublarini tan oladi va ularga murojaat qiladi. O'qituvchilar o'quvchilarning individual farqlarini hisobga olish uchun o'qitish usullari, materiallari va baholarini moslashtiradilar.
- **Iskala:** ushbu mexanizm talabalarga yangi ko'nikmalar yoki bilimlarni rivojlantirishda yordam va ko'rsatmalar berishni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar asta-sekin qo'llab-quvvatlashni kamaytiradi, chunki talabalar malakaga ega bo'lib, mustaqil ta'limni rivojlantiradi.
- **Ta'lim texnologiyalaridan foydalanish:** multimedia taqdimotlari, onlayn resurslar, ta'lim ilovalari va virtual simulyatsiyalar kabi texnologiya vositalarini birlashtirish faollikni oshiradi, interaktiv ta'limni targ'ib qiladi va ma'lumotlarga kirishni osonlashtiradi.
- **Reflektiv amaliyot:** talabalar o'z-o'zini aks ettirish bilan shug'ullanadilar, o'quv taraqqiyotini baholaydilar, takomillashtirish uchun kuchli va yo'nalishlarni aniqlaydilar va maqsadlarni belgilaydilar. Bu metakognitiv ko'nikmalarni targ'ib qiladi va doimiy o'rganishni rag'batlantiradi.
- **Hamkorlikdagi ta'limdan foydalanish:** talabalarni guruhlarda birgalikda ishlashga undash, intellektual faollikni targ'ib qilish va ularga turli nuqtai nazardan o'rganishga imkon berish. Hamkorlikdagi o'quv faoliyati muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi va jamoaviy ish madaniyatini rivojlantiradi.
- **Integratsiyalashgan texnologiya:** intellektual faollikni oshirish uchun ta'lim texnologiyalari vositalari, onlayn platformalar va multimedia resurslarini qo'shing. Talabalarni tadqiqot, ma'lumot to'plash va ijodiy ifoda etish uchun texnologiyadan foydalanishga undash.
- **Tadqiqot va so'rovni rag'batlantirish:** tadqiqotga yo'naltirilgan loyihalarni va so'rovga asoslangan ta'limni targ'ib qilish. Mustaqil tadqiqot loyihalarini qo'llab-quvvatlash, tadqiqot konferentsiyalarida qatnashish va topilmalarni nashr etish. Fakultetga rahbarlik va murabbiylik tadqiqot olib borishga qiziqqan talabalar uchun juda muhimdir.

Ushbu mexanizmlarning amalga oshirilishi pedagogika kollejlari o'quvchilari o'rtasida intellektual madaniyatni rivojlantirishda istiqbolli natijalar bermoqda. Talabalar rivojlangan tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, ijodkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini namoyish etadilar. Birgalikda o'rganish tajribalari ularning intellektual o'sishi va muloqot qobiliyatlariga hissa qo'shadi. Texnologiyalarning integratsiyasi ma'lumotlarga kirishni osonlashtiradi, tadqiqot imkoniyatlarini yaxshilaydi va o'qitish va o'qishga innovatsion yondashuvlarni rag'batlantiradi. Talabalarning tadqiqot va so'rovlarga jalb etilishi o'z mavzularini chuqurroq tushunishga yordam beradi va umrbod o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytiradi.

Keng qamrovli tadqiqotlar ushbu mexanizmlarning talabalar o'rtasida intellektual madaniyatni rivojlantirishdagi samaradorligini qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish yuqori darajadagi bilim jarayonlarini rag'batlantiradi va akademik ko'rsatkichlarni yaxshilaydi. Texnologiyani ta'lim sharoitida birlashtirish faollikni, motivatsiyani va ma'lumot olishni kuchaytiradi. Hamkorlikda o'rganish talabalarning faol ishtirokini osonlashtiradi va muammolarni hal qilish qobiliyatini yaxshilaydi. Tadqiqot va so'rovni rag'batlantirish intellektual qiziqishni rivojlantiradi, mavzu bilimlarini chuqurlashtiradi va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Pedagogika kollejlari o'quvchilari o'rtasida intellektual madaniyatni innovatsion usullarda rivojlantirish ularning shaxsiy va kasbiy o'sishi uchun juda muhimdir. Pedagogik kollejlarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlikda o'rganish, texnologiya integratsiyasi, tadqiqot va so'rov, murabbiylik, jamoatchilikni jalb qilish va uzluksiz kasbiy rivojlanish kabi mexanizmlarni amalga oshirish orqali intellektual o'sish uchun qulay muhit yaratishi mumkin. Ushbu mexanizmlar orqali talabalar doimiy ravishda o'zgarib turadigan dunyoda rivojlanish uchun zarur ko'nikma va tafakkurga ega bo'lib, umrbod o'rganuvchilar va jamiyatga intellektual hissa qo'shadilar.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // «Xalq so'zi» gazetasi, 2017 yil 23 dekabr
2. Ibragimova G.N. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monografiya. - T.: «Fan va texnologiyalar», 2016. - 77-b.
3. Mochalova N.M. Maktabning metodik ishini tashkil etishning innovatsion yondashuvlari: O'quv qo'llanma. - Ufa, 2002. - 86 bet Slastenin V.A., Podimova L.S. Pedagogika: innovatsion faoliyat. - M., 1997 4. Panfilova A.P. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: Faol o'rganish: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / A.P. Panfilov. - M., Akademiya, 2009 y. // iteslj.org/Articles/Liao-CLTinChina.html [Accessed 16 March 2015].